

**Состояние и перспективы развития
российского и международного
рынка по направлению НИИ Автонет
(по состоянию на 01.01.2022 г.)**

Содержание

1. Рынок Автонет.....	3
2. Рынок телематических транспортных и информационных систем.....	4
3. Рынок транспортно-логистических услуг	7
4. Рынок интеллектуальной городской мобильности.....	9
5. Тенденции, риски и барьеры рынка Автонет.....	11
6. Нормативно-правовое регулирование рынка Автонет.....	13
7. Программы государственной поддержки НИР и НИОКР.....	14
8. Ключевые проекты рынка Автонет	15

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

Рынок телематических транспортных и информационных систем;

Рынок транспортно-логистических услуг;

Рынок интеллектуальной городской мобильности.

Рынки транспортно - логистических услуг и интеллектуальной городской мобильности нацелены на удовлетворение потребностей конечных пользователей, поэтому находятся на последней стадии цепочки добавленной стоимости. В то время как рынок телематических транспортных и информационных систем является рынком технологических решений, используемых как для первых двух рыночных направлений, так и для других отраслей экономики. К ключевым технологическим решениям, актуальным для развития рынка Автонет и его сегментов, относятся: беспилотные и подключенные транспортные средства, системы помощи водителю (ADAS), навигационно - спутниковые технологии, технологии IT, ИИ, IoT, инфраструктурные технологии и технологии связи.

В аналитическом отчете «Состояние и перспективы развития российского и международного рынка по направлению НТИ Автонет (по состоянию на 01.01.2022 г.)»:

- проанализированы особенности и тенденции развития российского и международного рынка Автонет;
- определены ключевые тренды, риски и барьеры развития рынка;
- проанализированы особенности нормативно - правового регулирования и мер государственной поддержки развития рынка;
- рассмотрены знаковые проекты, реализованные в 2021 году на российском и международном рынке Автонет;
- проведен обзор ключевых научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного анализа.

Динамика глобального рынка коммерческой телематики в 2020-2027 гг., млрд долларов США

Источник: Аналитическое агенство IMARC Group

Международный рынок коммерческой телематики по итогам 2021 года составил 46 млрд долларов США, ожидается рост рынка до 129,3 млрд долларов США к 2027 году с совокупным среднегодовым темпом роста 19,4%.

Значительный рост транспортной отрасли по всему миру является одним из ключевых факторов, оказывающих положительное влияние на рынок телематических транспортных и информационных систем. Кроме того, широкое внедрение интеллектуальных транспортных систем стимулирует рост рынка телематики.

Сегменты рынка телематических систем также демонстрируют высокие темпы роста и обуславливают активное развитие и внедрение новых технологий, в их числе:

- **Рынок навигационно - спутниковых систем** – в части повсеместного подключения транспортных средств к системам GPS, ГЛОНАСС и др.;
- **Рынок беспилотных транспортных средств** – в части проектирования, производства и использования транспортных средств различного уровня автономности;
- **Рынок ADAS** – в части проектирования, производства и внедрения систем помощи водителю, в том числе системы

автоматического экстренного торможения, предупреждения об опасных ситуациях во время движения, обнаружения близко находящихся объектов и др.;

- **Рынок страховой телематики** – в части отслеживания поведения водителей и сбора, измерения и передачи данных, в том числе с целью внедрения программ страхования на основе использования (UBI).

Объем рынка транспортной телематики России в 2020 году оценивается в 2658 млн рублей, что больше на 1% по сравнению с 2019 годом. Российский рынок телематики сильно фрагментирован: на нем представлено большое количество устройств и игроков, которые предлагают сложные и дорогие решения. Основная причина такой фрагментации – конкуренция за контроль над данными.

Одним из актуальных направлений применения телематических систем являются проекты по реализации и внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в городских агломерациях. Целью реализации ИТС является создание системы мониторинга и управления транспортной системой в режиме реального времени для повышения качества транспортных услуг в экономике и населению, снижения транспортных затрат, улучшения экологии и безопасности.

В России развитие систем ИТС происходит, в первую очередь, благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного на 2019-2024 годы. В рамках нацпроекта помимо прочего предусмотрено внедрение ИТС в 64 городских агломерациях с численностью населения более 300 тыс. человек.

Наиболее развитая ИТС представлена в настоящее время в Москве, она соответствует третьему уровню зрелости и включает в себя следующие технологические подсистемы:

- программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексную схему организации дорожного движения
- центр управления дорожным движением
- центр управления общественным транспортом
- подсистему светофорного управления
- подсистему мониторинга параметров транспортных потоков
- подсистему метеомониторинга
- интеграционную платформу

Кроме того, отдельные элементы ИТС уже внедрены в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Тюмени, Саратове, Самаре и других городах.

Беспилотные транспортные средства, разработанные российскими компаниями, наиболее близкие к серийному производству:

НАМИ-КАМАЗ-1221 ШАТЛ

EVOARGO модель EVO-1

BaseTrack ГАЗ Next Eva

Volgabus MatrĚshka

МГТУ-КАМАЗ-6561 Геркулес

Безкабинный электромобиль КАМАЗ-3373

Динамика глобального рынка транспортно - логистических услуг в 2020-2027 гг., млрд долларов США

Источник: Аналитическое агентство Research and Markets

Международный рынок транспортно - логистических услуг в 2021 году достиг почти 9525,1 млрд долларов США. Благодаря достижениям в области вычислительных технологий, по прогнозам, рынок будет продолжать расти со средним темпом 5,7% в период с 2022 по 2027 год. К 2027 году достигнет 13326,3 млрд долларов США.

С точки зрения развития Автонет необходимо выделить следующие ключевые технологии рынка транспортно - логистических услуг:

- Беспилотные грузовые автомобили, позволяющие повысить безопасности эффективность грузоперевозок, а также решить проблемы нехватки водителей.
- Автономные мобильные роботы, способные заменить сотрудников и выполнять множество задач по более эффективно-му перемещению грузов на складах и предприятиях.
- Роботизированные системы «Goods - to - person» (G2P), использующиеся для извлечения товаров с верхних ячеек стеллажей, доставляющие товары к месту финальной сборки заказа, а также позволяющие осуществлять автоматизированную выборку отдельных товаров, когда контейнеры или картонные коробки с товарами доставляются к месту поштучной комплектации заказов.
- Решения для доставки «последней мили», позволяющие обеспечивать связь в режиме реального времени между приложениями и транспортными средствами для отслеживания их действий и местонахождения и, при необходимости, корректировки их движения и задач.

Развитие российского рынка транспортно - логистических услуг более сдержанно. Так по данным Росстата в 2021 году по итогам трех кварталов грузооборот автомобильного транспорта составил 153270 млн т-км, снизившись на 21% по сравнению с показателем в аналогичном периоде предыдущего года.

Вероятно, рынок транспортно - логистических услуг до сих пор претерпевает трудности, а его объем не вышел на допандемический уровень.

Тем не менее, по данным TELS росту экономики и рынка транспортно - логистических услуг будут способствовать следующие факторы:

- Восстановление мировой экономики и рынка транспортно - логистических услуг после рецессии 2020 года;
- Возникновение отложенного спроса, обусловленного открытием экономики после ограничений в период пандемии;
- Стремительный рост e-commerce, экспресс - доставки;
- Рост внутреннего потребительского спроса.

Динамика глобального рынка умной мобильности в 2021-2027 гг., млрд долларов США

Источник: Аналитическое агенство IMARC Group

Международный рынок интеллектуальной мобильности, согласно данным аналитического агентства IMARC Group, в 2021 году достиг 41,3 миллиарда долларов США. Ожидается, что к 2027 году объем рынка составит 115,4 миллиарда долларов США со среднегодовым темпом роста 17,60% в течение 2022-2027 годов.

Рост рынка во многом обусловлен ростом населения мира и темпов урбанизации (к 2050 году ожидается, что городских жителей достигнет 6,5 миллиардов, или 67% населения будут проживать в городах), что приводит к увеличению спроса на транспортные услуги. В результате растет спрос на городскую мобильность, а соответственно интеллектуальные мобильные решения становятся более востребованными.

Кроме того, растущая потребность в транспорте в сочетании с растущим экологическим сознанием потребителей побуждает людей пользоваться услугами такси и шеринговыми сервисами, что также способствует развитию рынка. Дополнительными факторами также являются: увеличение государственных инвестиций в строительство умных городов, развитие электротранспорта, который, по прогнозам, уменьшит использование источников энергии на основе ископаемого топлива, увеличение инвестиций в исследования и разработки интеллектуальных мобильных решений, а также интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), мобильность как услуга (MaaS) и другие.

На рынке интеллектуальной городской мобильности наиболее высокими темпами роста отличаются услуги транспортного шеринга, включая каршеринг (краткосрочная аренда автомобилей), шеринг средств индивидуальной мобильности (краткосрочная аренда самокатов и велосипедов) и карпулинг (совместные поездки на личных автомобилях).

Так объем российского рынка транспортного шеринга в 2021 году достиг 68 млрд рублей, увеличившись на 85% в сравнении с 2020 годом

- Большую долю в услугах транспортного шеринга России занимает каршеринг: в 2021 году выручка операторов каршеринга оценивается в 41 млрд рублей, что выше показателя 2020 года на 82%.
- Карпулинг является вторым по величине сегментом российского рынка транспортного шеринга: в 2021 году этот сегмент преодолел спад, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, и продемонстрировал рост на 58%.
- Сегмент средств индивидуальной мобильности демонстрирует стремительный рост (+205%). По итогам года рынок шеринга самокатов и велосипедов оценивается в 9 млрд рублей (более 90% этого объема приходится на шеринг самокатов).

Рынок Автонет находится в стадии роста. Для данной стадии жизненного цикла рынка характерны следующие особенности:

- на рынке появляются вариации товаров и продукт дифференцируется, о чем свидетельствует активное развитие беспилотных транспортных средств, появление опытных образцов от разных компаний и их тестирование, также развиваются системы ADAS и другие технологические решения, актуальные с точки зрения развития транспортной телематики;
- технологии становятся полностью известными и начинается массовое производство – ряд технологий, являющихся ключевыми с точки зрения развития рынка телематических систем, уже массово используется на глобальном рынке, в их числе GPS - технологии, 3G и 4G и другие, уже существует первый опыт производства и внедрения в ежедневное использование беспилотных транспортных средств.

Развитие рынка Автонет обусловлено в том числе развитием современных технологий, в числе которых:

- **Блокчейн**
технология защищенной передачи сведений и распределенных баз;
- **Искусственный интеллект**
технология машинного обучения для анализа данных;
- **Дополненная и виртуальная реальность**
технология, позволяющая проектировать, тестировать и оценивать среды в цифровом мире для оптимизации материальных потоков;
- **Большие данные**
технология сбора, обработки и анализа большого количества данных с разных датчиков транспортного средства;
- **Визуальный контроль**
технология 5G для обеспечения кругового видеозахвата происходящего вокруг транспортного средства;
- **Цифровые двойники**
технология проектирования, визуализации, контроля, управления и обслуживания ресурсов, в том числе в рамках реализации интеллектуальных городских систем;
- **Интернет вещей**
технология связывания объектов между собой и организации обмена данными между транспортными средствами.

Барьеры развития рынка Автонет:

- Высокая фрагментация рынка телематических систем и датчиков, что делает его слабо привлекательным для автовладельцев, это обусловлено, в первую очередь, неготовностью игроков рынка (производителей автомобилей, страховых компаний, перевозчиков и т.п.) делиться данными;
- Разрозненное регулирование устройств и типов транспортных средств, на которые они должны устанавливаться, при этом самой востребованной функцией штатной системы транспортных средств является интеграция со смартфоном, которая позволяет объединить множество технологий;
- Дороговизна технологий, а именно полностью интегрированных телематических решений с другими технологиями, такими как устройства электронной регистрации, интеллектуальное планирование маршрута, видеорегистраторы и расширенное управление водителями;
- Высокие затраты на гарантийное обслуживание создаваемых и внедряемых телематических систем, что связано, в первую очередь, со стадией жизненного цикла рынка.

Риски развития рынка Автонет:

- Низкая безопасность передаваемых данных;
- Открытие сборочных площадок иностранных автопроизводителей в России;
- Государственная безопасность из-за потенциально высокого контроля транспортной системы со стороны иностранных Компаний – производителей автомобилей и компьютерных платформ.

Разработка автономных транспортных средств в мире идет быстрее, чем развитие инфраструктуры для них. Таким образом, недостаточно развитая инфраструктура, особенно в отдельных регионах и странах, является дополнительным сдерживающим фактором для развития рынка Автонет.

В 2021 году было принято несколько нормативно - правовых актов, оказывающих влияние на развитие рынка Автонет в России, в их числе:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р «О транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»;
- Паспорт Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации (Минтранс России, 16 июня 2021 года);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 2290-р «О концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 августа 2021 № 2162-р «Об утверждении Концепции

развития водородной энергетики в Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 3744-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации транспортной отрасли РФ до 2030 года».

Развитие российского и международного рынка Автонет во многом определяется и зависит от государственной поддержки. В виду высокой актуальности развития телематических систем, в том числе автономных и подключенных транспортных средств, систем помощи водителю, интеллектуальных транспортных систем и т.п., многие государства оказывают поддержку научных исследований и разработок для анализируемого рынка

В России выделяют следующие основные стадии и программы государственной поддержки НИР и НИОКР:

- Научные исследования (НИР): основная поддержка осуществляется со стороны Минобрнауки России и Российского научного фонда, основным инструментом является предоставление грантов и субсидий; в 2021 году РФФ поддержал 5300 проектов, которые охватили 37 тысяч исследователей в России;
- НИОКР, стартапы: поддержка осуществляется Фондом содействия инновациям, Российской венчурной компанией (АО «РВК»), Фондом национальной технологической инициативы, Российским фондом информационных технологий, Минобрнауки России;
- Развивающиеся технологические компании и их проекты: адресную поддержку технологическим компаниям и их проектам выделяют Фонд развития промышленности, АО «РОСНАНО», Государствен-

ственная корпорация «Внешэкономбанк», АО «Корпорация МСП», Минпромторг России, а также организации поддержки экспорта высокотехнологичной продукции (АО «Российский экспортный центр», АО «ЭКСПАР»), финансовую поддержку инфраструктурных проектов реализуют ФИОП (Группа РОСНАНО), Минобрнауки России, Минпромторг России.

Наиболее значимые проекты рынка Автонет, реализованные в 2021 году в России и мире

Беспилотный автомобиль Apollo

Baidu

Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай)

Китайский ИТ - гигант Baidu выпустил «робомобиль» без руля и педалей Apollo с автопилотом пятого уровня. Искусственный интеллект полностью контролирует управление, вмешательство человека не требуется. Внешней отличительной чертой автомобиля стал необычный кузов с обширной линией остекления, в том числе с прозрачной крышей с автоматическим затемнением. Также у машины большие электрические двери типа «крылья чайки», открывающиеся вверх. Кроме того, спереди установили цифровую панель, на которую можно выводить различные сообщения. В салоне по центру передней панели расположен огромный изогнутый дисплей информационно-развлекательного комплекса. В списке оснащения – «умные» функции распознавания голоса, лиц и жестов людей в салоне с «возможностью самостоятельного обучения».

Беспилотный автомобиль Origin

Cruise

Северная Америка (США)

Cruise начала сборку первой партии своего беспилотника Origin, который был представлен в январе 2020 года. У модели полностью отсутствуют руль и педали. Для реализации проекта компания получила доступ к кредитной линии на \$5 млрд. от General Motors Co.

Беспилотный фургон VW ID. Buzz

Volkswagen

Европа (Германия)

Компания Volkswagen представила автономный фургон VW ID. Buzz. В серийное производство и массовые продажи автомобиль выйдет только в 2025 году. В разработке модели принимали участие сотрудники Argo AI и Volkswagen Commercial Vehicles. Новинка основана на долгожданном ID. Buzz и оснащена камерами, радаром и лидарными датчиками, которые обеспечивают обзор окружающей среды на 360 градусов. Разработчики уверяют, что лидар машины может обнаруживать других участников дорожного движения на расстоянии в 400 метров. Будущий серийный фургон Volkswagen ID. Buzz также получит специальную версию для службы скорой помощи. Помимо того, что она будет беспилотной, ее оснастят всем необходимым медицинским оборудованием.

Беспилотный электрокар

Teorema

Pininfarina

Европа (Италия)

Итальянская компания Pininfarina показала электрокар без руля и со спальными местами. У электрокара под названием Teorema отсутствуют традиционные педали и рулевое колесо – новинка позиционируется как беспилотник. Пока автомобиль существует только в виде виртуального прототипа. Сидения-трансформеры могут двигаться в разных направлениях и даже превращаться в полноценные спальные места. Их разработка велась совместно с компанией по производству мебели Poltrona Frau. При желании водитель может взять управление на себя с помощью специальных джойстиков. Автомобиль построен на новой платформе от компании Benteler, которая подходит исключительно для «зеленых» моделей.

Беспилотный магистральный тягач TuSimple

TuSimple
Северная Америка (США)

Американский стартап TuSimple протестировал беспилотный магистральный тягач. Машина справилась с работой за 14 часов, вместо обычных 24. Самоуправляемый магистральный тягач TuSimple преодолел маршрут в 1530 км. Для компании это пилотный проект, в котором участвовали производители и оптовые продавцы. Магистральный тягач перевозил арбузы. Для безопасности в грузовике был человек, который в экстренном случае мог взять управление. Также он отвечал за погрузку и доставку продукции. К 2024 году TuSimple хочет начать продажи грузовиков и представить на рынке машины, которые уже не будут нуждаться в водителе для безопасности. Пока это невозможно, в том числе и из-за законодательства.

Транспортная экосистема Citroen Autonomous Mobility Vision

Citroen
Европа (Франция)

Будущее Citroen: беспилотная платформа Skate. Компания презентовала новую транспортную экосистему Citroen Autonomous Mobility Vision, которая должна идеально вписаться в городскую инфраструктуру недалекого будущего. Это одновременно электромобиль, беспилотник и платформа со сменными транспортными модулями. Габаритная длина платформы – 2600 мм, ширина – 1600 мм, высота – 510 мм. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч. Колеса выполнены в виде сфер и расставлены по углам, что дает максимальную маневренность.

Автономная система вождения грузовиков XUANYUAN

Inceptio Technology

Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай)

Inceptio Technology выпустила автономную систему вождения грузовиков XUANYUAN, запатентованную полнофункциональную систему, которая стала первой в отрасли, разработанной с нуля для поддержки массового производства грузовиков с автономным управлением. На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) 2021 года компания представила первые в мире две модели серийных большегрузных автомобилей с автономным управлением (AD).

Беспилотный автомобиль ФЛИП

SberAutoTech

Европа (Россия)

Член межотраслевого консорциума «АВТОДАТА.РУС» компания SberAutoTech представила прототип беспилотного электромобиля. Согласно сообщению компании, модель под названием ФЛИП отвечает пятому уровню автономности: у прототипа нет руля, а также места для водителя в целом. Автомобиль интегрируется с технологиями V2V и V2X. Он может общаться как с другими ФЛИПами, так и с дорожной инфраструктурой. Электрическая платформа автомобиля также разработана компанией SberAutoTech. Сейчас автомобиль работает в тестовом режиме.

Беспилотное транспортное средство «Smart шаттл»

Московский Политех
Европа (Россия)

Студенты Московского Политеха создали беспилотник Smart шаттл для передвижения в парках. Запас хода составляет 140 км. Помимо перевозки пассажиров машина может перевозить грузы или стать платформой для разработчиков. Беспилотник рассчитан на 4 человек, оснащен электроприводом, камерами, радары, системой глобального позиционирования и ультразвуковыми датчиками. Также на нем установлена система внутрикабинного технического зрения, анализирующего заполнение салона и правильное размещение пассажиров.

Беспилотный автомобиль на основе Lada Vesta

НАМИ
Европа (Россия)

Беспилотный автомобиль на основе Lada Vesta представил институт НАМИ. В настоящее время беспилотник проходит испытания на полигоне и на специальных участках в городе. Для контроля за транспортным средством в водительском кресле присутствует оператор, чтобы в любое время он мог остановить автомобиль.